

ISSN (o): 3030-3362

N^o 3(12)

27.03.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

ASINXRON MOTORNING OPTIMAL REJIMI: CHIZIQLI BO'LMAGAN OMILLARNING TA'SIRI

Boixanov Z. U.

Andijon mashinasozlik instituti, dotsent

Orifjonov A. U.

Andijon mashinasozlik Instituti, talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada asinxron motorda elektromagnit ko'rsatkichlar, f.i.k, quvvat koeffitsienti va ularning ko'paytmasi oqimning ma'lum qiymatida maksimumga erishishi, o'zgaruvchan nobudgarchilik va qo'zg'atish nobudgarchilik teng bo'lganda f.i.k. o'zining eng katta qiymatiga erishishi to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: asinxron motor, quvvat, elektromagnit, nobudgarchiligi, qo'zg'atish nobudgarchiligi, maksimum, chastota, energetika, stator, quvvat, koeffitsient, kuchlanish, optimal rejim, optimal oqim, minimal, elektro-magnit, ekspluatatsion ko'rsatkich, yuklanish momenti, quvvat isrofi.

OPTIMAL MODE OF AN ASYNCHRONOUS MOTOR: THE EFFECT OF NONLINEAR FACTORS

Boikhanov Z.U.

Andijan Machine Building Institute, associate professor

Orifjanov A.U.

Andijan Machine Building Institute, student

Annotation. In this article, electromagnetic indicators, f.i.k., power factor and their product in an induction motor reach a maximum at a certain current value, f.i.k. information about reaching its maximum value is given.

Key words: asynchronous motor, power, electromagnetic, stability, excitation stability, maximum, frequency, energy, stator, power, coefficient, voltage, optimal mode, optimal current, minimum, electromagnetic, operating index, load torque, dissipation power.

Oqim qattalashganda asinxron motorning tezligi bir oz ortadi, natijada sirpanish S qamayadi, foydali quvvat esa kattalashadi. Shuning uchun talab qilinadigan quvvatning eng kichik qiymati elektromagnit nobudgarchilikning eng kichik qiymatiga nisbatan oqimning kichkina qiymatiga to'g'ri keladi.

Elektromagnit ko'rsatgichlarning egri chiziqlari: f.i.k. quvvat koeffitsienti va ularning ko'paytmasi oqimning ma'lum qiymatida maksimumga erishadilar. O'zgaruvchan nobudgarchilili va qo'zgatish nobudgarchiligi teng bo'lganda f.i.k. o'zining eng katta qiymatiga erishadi. Quvvat koeffitsienti kattalashib boradi va oqimning kichik qiymatlarida o'zining eng katta qiymatiga erishadi va oqim kattalashganda stator tokining aktiv tashqil etuvchisining qamayishi va magnitlovchi tokning kattalashuvi natijasida anchagina kamayadi.

Energetika ko'rsatgichining eng katta qiymati, f.i.k. ning maksimum qiymatiga qaraganda oqimning nisbatan kamroq qiymatiga to'g'ri keladi: chastota bilan rostlanadigan elektryuritma tizimida asinxron motorning oqim nominal bo'lganda va optimal bo'lganda rostdash tavsiflari 1- rasmda keltirilgan.

Bunda oqimning optimal qiymatiga ushbu dvigatelda nobudgarchilikning minimal bo'lishi mos keladi. 1-rasmda stator tokining kattalashuvi bilan, asosan asinxron motorning po'latida nobudgarchilikning kattalashuvi hisobiga, kuchning kattalashuvi bilan asinxron motorning tezligi kattalashadi, unda shu yo'nalishda R_6 va R_p quvvatlari o'zgaradi, sirpanish esa giperbolik qonun bo'yicha kamayadi. Chastota o'zgarishining ko'rilayotgan barcha diapazonida ($F=0,2-1,4$) 4A rusumidagi asinxron motor uchun bu kattaliklar rejimiga qaraganda optimal rejimda kichkina. Bu birinchidan, g kattalashuvi bilan quvvatlar o'sib boradi, ikkinchidan bu motorlar uchun asosan $g < 1,0$; Chastota kattalashuvi bilan quvvat koeffitsienti kamayadi, chunki amalda kuchlanish chastotaga mutanosib o'zgaradi, talab qilinadigan quvvat uncha o'zgarmaydi. Optimal rejimda chastota pasayganda quvvat koeffitsienti oldiniga optimal oqim qiymatini kattalashuvi xamda R_p ni kamayishi xisobiga, kamayadi; so'ngra kuchlanishning kattaroq pasayishi natijasida, kattalashadi. Chastota ortishi bilan f.i.k. kattalashadi, chunki asinxron motorning foydali quvvati, R_p dan farqli o'laroq $MS=MN=const$ bo'lganda, amalda F ning o'zgarishga mutanosib bo'ladi.

Chastota bilan rostlanadigan elektr yuritma tizimlarida ishlaydigan asinxron motorning nobudgarchiligi eng kam bo'lgan optimal $g=g_{opt}$ da rejimida dvigatelning f.i.k. $z_g=1$ bo'lgan holdagi f.i.k. dan katta. 4A rusumidagi asinxron motorlarda chastota diapazoni $F=1,0-1,4$ bo'lganda optimal rejimda f.i.k. $g=1$ bo'lgandagi f.i.k. dan 0,25-0,56% katta. Shuning uchun chastota kichkina (past) bo'lgan chegarada bo'lganda, f.i.k. $g=1$ bo'lgandagiga qaraganda biroz kichkina.

Masalan, $F=0,6-0,2$ bo'lgan oraliqda $z=0,04-0,15\%$ kichkina. 1-rasm. Chastota bilan rostlanadigan elektr yuritma tizimlarida 4A seriyali asinxron motorning oqim nominal optimal bo'lganda rostdash tavsiflari.

Minimum stator toki mezonini bo'yicha asinxron motorlarni boshqarish magnit oqimining stator chulg'ami kuchlanishi bilan chiziqli koeffitsient orqali bog'langanligini hisobga oladigan bo'lsak, u holda nominal ish rejimiga to'g'ri keladigan stator tokining nominal qiymatiga nisbati ko'rinishidagi ifodasini kuchlanish o'zgarishi bo'yicha differentsial nolga tenglashtiramiz:

Stator tokining minimal qiymatda bo'lganidagi motorning elektro-magnit, energetik va ekspluatatsion ko'rsatkichlari motorning minimum quvvat isrofi rejimidagi ushbu ko'rsatkichlaridan biroz farq qiladi. 2-rasmda minimum stator toki rejimida ishlayotgan asinxron motor yuklanish momentining turli qiymatlari uchun to'g'ri keladigan magnit oqimining optimal qiymatlarining o'zgarish tavsiflari keltirilgan. Agar minimum quvvat isrofi rejimi uchun keltirilgan optimal magnit oqimi tavsifi bilan solishtiradigan bo'lsak, yuklanishning $S^- < 1,0$ oralig'ida motorning stator tokining minimal rejimida ishlaganida, magnit oqimining 1,8 – 1,1 marta ortiq bo'lishi magnit quvvat isroflarining oshishiga olib keladi.

2-rasm. Stator toki minimal bo'lgan rejimda ishlayotgan asinxron motor optimal magnit oqimi va sirpanishlarining yuklanish momentiga mos ravishda o'zgarishi tavsiflari.

Yuklanish momentining $S^- < 1,0$ oralig'ida o'zgarganida stator tokining minimal qiymatlarida boshqarilgan motorning quvvat isroflari quvvat isrofi minimal rejimda bo'lgandagiga nisbatan 10 – 15% yuqori bo'ladi va magnit oqimining nisbatan kattaroq bo'lishi quvvat koeffitsientining sezilarli qamayishiga olib keladi. 3-rasmda stator toki minimal bo'lgan rejimda ishlayotgan asinxron motor stator tokining optimal absolyut sirpanishning yuklanish momentiga bog'liq ravishda o'zgarish tavsifi keltirilgan. Tavsifdan ko'rinib turibdiki, stator toki nominal qiymatiga teng bo'lganida absolyut sirpanishning $s^- 0,65$ qiymati to'g'ri kelyapti. 3- rasmdagi sirpanish tavsifidan sirpanishning bu qiymatiga yuklanish momentining $S^- = 1,2$ qiymati to'g'ri keladi. Bir qaraganda motorni nominal yuklanish qiymatiga nisbatan 20% ortiq yuklanish bilan ishlatish imkoni bordek tuyuladi, ammo aslida yuklanishning bu qiymatida magnit oqimining oshgan bo'lishi hisobiga motorning quvvat isroflari birmuncha katta bo'ladi va yuklanishni real 3 – 4% gagina oshirish mumkin. Shunday qilib, stator toki minimum bo'lgan rejimda stator toki qiymatiga qarab

motorning issiqlik holatini baholash mumkin emas: stator toki nominaldan kichik bo'lganida motor nominal issiqlik rejimida bo'ladi.

3-rasm. Stator toki minimal bo'lgan rejimda ishlayotgan asinxron motor stator tokining optimal absolyut sirpanishga bog'liq ravishda o'zgarish tavsifi.

Asinxron motorlarning stator toki minimum qiymatida boshqarish rejimida ishlashi differentsial tenglamaning ekstremal qiymatini izlovchi izlanuvchan va noizlanuvchan ekstremal avtomatik boshqarish tizimlari vositasida amalga oshiriladi. Izlanuvchan avtomatik boshqarish tizimlari tarkibiy tuzilishi jihatdan analogik va raqamli qurilmalardan iborat bo'lishi mumkin.

Stator chulg'ami kuchlanishi chastotasi $50Gts=const$ bo'lganida yuklanish momentining S 0,3 – 1,0 qiymatlarida asinxron motor magnitlanish tavsifining chiziqli qismida ishlaydi.

Magnit oqimining stator chulg'ami kuchlanishi bilan chiziqli koeffitsient orqali bog'langanligini hisobga oladigan bo'lsak, u holda nominal ish rejimi uchun berilgan umumiy quvvat isrofi ifodasi nominalga nisbatan ko'rinishdagi ifodasini kuchlanish o'zgarishi bo'yicha differentsial nolga tenglashtiramiz.

$$d \sum \Delta p \quad d\gamma = 0$$

bu erda,

$$\sum \Delta p = \sum \Delta p + \sum \Delta p H$$

Motorning nisbiy umumiy quvvat isrofi.

Magnit oqimining oshishi natijasida stator tokining aktiv tashkil etuvchisining kamayib

borishi motordagi elektrik quvvat isroflarining kamayishiga olib keladi. Magnit oqimining judakatta qiymatga ega bo'lishi magnitlanish tokining oshishiga sabab bo'ladi va magnit quvvat isroflarining ko'payishi yuzaga keladi. Magnit oqimining qandaydir bir qiymatida elektrik va magnit quvvat isroflari o'zaro teng bo'ladi, motor minimum quvvat isrofi rejimida ishlaydi va bu rejimni amalga oshirish sharti bajarilishi asosida yuzaga keladi. Asinxron motor yuklanishning barcha qiymatlarida ya'ni $0,1 < S < 1,0$ bo'lganida, asinxron motorning elektr magnit FIK eng katta qiymatga ega bo'ladi va uning mexanik FIK yuklanish qiymatining oshishiga proportsional ravishda faqat oshib boradi. 4-rasmda asinxron motor optimal magnit oqimining yuklanish momentiga mos ravishda o'zgarishi tavsifi keltirilgan. Yuklanish momentinig $S = 0,6 - 1,0$ oralig'ida o'zgarganida magnit oqimining optimal qiymati nominal qiymatidan qatta bo'ladi va motor magnitlanish tizimining to'yingan qismida ishlaydi.

4-rasm. Minimum quvvat isrofi rejimida ishlayotgan asinxron motor optimal magnit oqimining yuklanish momentiga mos ravishda o'zgarishi tavsifi.

Yuqlanish momentining $S > 1$ qiymatlarida magnit oqimi optimal qiymatining ham o'zgarishi magnit tizimining to'yinishi bilan izohlanadi. Shunday qilib, berilgan yuklanish momentiga mos ravishda magnit oqimi qiymatini rostdash natijasida elektrik va magnit quvvat isroflari muvozanati doimo tiklanib boriladi va motorning minimum quvvat isrofi rejimida ishlashi ta'minlanadi. 5–rasmda yuklanish momentining turli qiymatlari uchun asinxron motor (nominal quvvati $R_N = 100$ qVt va $2r = 4$) umumiy quvvat isroflarining stator chulg'ami kuchlanishiga, ya'ni magnit oqimiga bog'liq ravishda o'zgarishi tavsiflari keltirilgan. Tavsiflar agar ko'rinishiga ega bo'lib, yuklanish momentining har bir qiymatiga umumiy quvvat isrofining eng kichik qiymati to'g'ri keluvchi ekstremal nuqtalari majuddir.

$$SOPT \approx sH \mu c \varphi opt \mu$$

2

bu erda, sH – nominal yuklanishga mos keluvchi absolyut sirpanish qiymati

5-rasm. Yuqlanish momentining turli qiymatlari uchun asinxron motor (nominal quvvati $R_N=100$ qVt va $2R=4$) umumiy quvvat isroflarining stator cho'lg'ami kuchlanishiga bog'liq ravishda o'zgarishi tavsiflari.

Motor yuklanish momentining qiymati kamaygan sari umumiy quvvat isroflarining ekstremal nuqtalari kuchlanishning kichik qiymatlari tomoniga qarab siljiydi. Tavsiflarning umumiy quvvat isroflarining eng kichik qiymatli nuqtasidan o'nga qarab o'sib borishi magnit quvvat isroflarning oshishi bilan izohlansa, tavsiflarning ekstremal nuqtadan chapga qarab o'sishi elektrik quvvat isroflarining oshishini bildiradi.

Yuqlanish momenti qiymatlari $S < 1$ bo'lganida motorning magnit oqimi magnitlanish tavsifining chiziqli qismida rostlanadi va har bir yuklanish momentining qiymatiga mos keluvchi absolyut sirpanishning optimal qiymati yuklanish momenti qiymatiga deyarli bog'liq bo'lmaydi.

$S > 1$ bo'lganida esa magnit oqimini rostdash magnitlanish tavsifining nochiziqli qismida amalga oshiriladi va yuklanish momentiga mos keluvchi absolyut sirpanishning qiymatlari yuklanish momentiga to'g'ri proporsional oshib boradi.

Asinxron motorni minimum quvvat isrofi rejimida ishlatganida yuklanishning barcha qiymatlarida magnit oqimining nominaldan katta bo'lishi uning yuklanish xususiyatining oshishiga va tahminan 2 martaga katta bo'lishiga olib keladi, ammo motorning issiqlik holati yomonlashadi va bunga asosiy sabab motor magnit tizimida magnit quvvati srofining oshishi va stator chulg'amidagi

aktiv quvvati srofining oshishidir. 6-rasmda minimum quvvat isrofi rejimida ishlaydigan asinxron motor stator chulgʻami oqining yuklanish momentiga bogʻliq ravishda oʻzgarish tavsifi keltirilgan. 6-rasm. Minimum quvvat isrofi rejimida ishlaydigan asinxron motor stator chulgʻami tokining yuklanish momentiga bogʻliq ravishda oʻzgarish tavsifi.

Tavsifdan koʻrinib turibdiki, yuklanish momenti $S=1,0$ boʻlganida stator tokining qiymati nominal qiymatidan 16% ga kamdir. Yuklanish momentining S^{-} qiymatlarida quvvat koeffitsientining nominal qiymatidan katta boʻlishi magnit oqimining sezilarli darajada qamayishi va natijada reaktiv quvvatning kamayishi bilan bogʻliqdir. Ishlab chiqarishda eng koʻp qoʻllaniladigan asinxron motorlarni minimum quvvat isrofi rejimida ishlashini taʼminlovchi avtomatik boshqarish tizimlarini yaratish va amaliyotga joriy qilish, sanoat qurilmalari va mashinalarida elektr energiyadan tejamkorlik bilan foydalanish uchun asosiy omil boʻladi.

Adabiyotlar

1. Браславский Й.Я., Энергосберегающий асинхронный электропривод, М.: Академия, 2004г.
2. Уилльямс Т., «ЭМС для разработчиков продукции: Пер. с англ.». Технологии, 2003 г.
3. Хашимов А.А., Мирисаев А.У., Кан Л.Т. Энергосберегающий асинхронный электропривод. Монография. –Ташкент: Fanvatehnologiya, 2011-132с
4. Hoshimov O.O., Imomnazarov A.T. Elektromexanik tizimlarda energiya tejamkorlik. 2 nashr. Oliy oʻquv yurtlari uchun darslik. -Toshkent: Fan va texnologiya, 2015-155b
5. Miltiadis A Bobouls. Schneider Electric. Automation and Roboties bookboon 2010
6. Москаленко В.В Системы автоматизированного управления электропривода. - М.:ИнфраМ,2004

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 03. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 03. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 03. | 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.